

Menggagas Pengembangan Layanan Konseling Genetik di Unit Pelayanan Kesehatan: Sebuah Kajian Awal

Lantip Rujito,* Paulus Anwar Ghozali**

*Departemen Genetik Klinik, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan,
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,

**Konselor Genetik dan Dokter Umum Rumah Sakit Margono Soekardjo, Purwokerto

Abstrak: Industri kedokteran telah berkembang dengan pesat sejalan dengan makin berkembangnya pengetahuan dan berbagai aplikasi teknik genetik untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan umat manusia. Salah satu perkembangan di bidang genetik adalah bidang **genomic medicine** yang fokus pada sektor kesehatan. Bidang ini memberikan kemajuan dalam hal diagnosis, pemantauan, dan terapi berbagai penyakit. Salah satu bagian dari **genomic medicine** adalah konseling genetik yang berfokus dalam melayani informasi genetik tentang penyakit-penyakit genetik. Pengembangan layanan konseling genetik merupakan bagian yang penting dari kebijakan terkait layanan kesehatan.

Kata kunci: konseling genetik, penyakit genetik.

Menggagas Pengembangan Layanan Konseling Genetik di Unit Pelayanan Kesehatan: Sebuah Kajian Awal

Lantip Rujito,* Paulus Anwar Ghozali**

*Department of Clinical Genetics, Faculty Medicine and Health Sciences
General Soedirman University, Purwokerto

**Conselor of Genetics and General Practitioner in Margono Soekardjo Hospital, Purwokerto

Abstract: Medical industry has grown rapidly take advantage of the knowledge, resources, and various applications of genetic techniques to solve various problems related to the benefit of mankind. As a result of developments in this realm of genetic, genomic medicine appears focused on the health sector. Genomic medicine is a great springboard for diagnosing, monitoring, and provide therapy in a variety of diseases. A part of genomic medicine is genetic counseling which focused in serving genetic information concerning about genetic diseases. The development of genetic counseling services are an essential part of health care-related policy.

Keywords: genetic counseling, genetic disease

Pendahuluan

Selesainya *The Human Genome Project (HGP)* pada tahun 2001 telah memberikan landasan yang kuat dalam bidang genetik, dan merangsang munculnya berbagai macam kajian dan penelitian dalam bidang yang lebih luas. Industri kedokteran berkembang pesat memanfaatkan pengetahuan, sumber daya, dan berbagai teknik aplikasi genetik untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Sebagai akibat dari perkembangan genetik ini, *genomic medicine* muncul memfokuskan diri dalam bidang kesehatan. *Genomic medicine* merupakan perkembangan ilmu genetik terkini terkait dengan diagnosis, monitoring, dan terapi yang tepat pada berbagai macam penyakit genetik.¹

Di Indonesia, perkembangan ilmu genetik, dan secara khusus *clinical genetic* (genetik klinik) sudah berkembang cukup pesat, namun demikian jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya masih sangat tertinggal. Konseling genetik sebagai sebuah ilmu dan konselor genetik sebagai sebuah profesi telah berkembang pesat di negara-negara maju, demikian juga di beberapa negara berkembang. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi pelaku kebijakan di Indonesia yang terkait dengan kesehatan untuk memberikan layanan ini mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia.

Definisi Konseling Genetik

National Society of Genetic Counselors (NSGC) mendefinisikan konseling genetik sebagai proses komunikasi menyangkut masalah kesehatan manusia yang berhubungan dengan kejadian atau risiko kekambuhan penyakit genetik dalam suatu keluarga.² Proses ini melibatkan berbagai upaya oleh satu atau beberapa orang terlatih untuk membantu keluarga atau individu dalam hal memahami fakta medis termasuk diagnosis, prognosis penyakit, serta manajemen penyakit genetik. Konseling genetik juga memberikan pemahaman tentang jalur dan penyebab penyakit tersebut dan risiko penurunan dalam keluarga, memberikan penjelasan terkait dengan risiko kambuh, pemilihan tindakan yang optimal dalam mengatasi penyakit, faktor risiko sesuai dengan tujuan keluarga, etika agama, dan standar nilai yang berlaku. Seorang konselor genetik juga mempunyai tugas menuntun bertindak arif sesuai dengan keputusan yang diambil oleh keluarga yang terkena penyakit atau yang berisiko terkena penyakit genetik.²

Konseling Genetik dan Praktiknya

Konseling genetik adalah proses yang berkesinambungan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai ke pemeriksaan molekuler.³ Konseling genetik terdiri dari tahapan yang berurutan seperti diuraikan di bawah ini.

Riwayat Penyakit

Pada tahap ini konselor menggali secara mendalam

riwayat prenatal, perinatal, *postnatal*, dan riwayat keluarga yang penting untuk mengarahkan, memilah, memilih, dan menentukan apakah penyakit tersebut berkaitan dengan proses genetik atau pengaruh lingkungan. Terkadang para dokter dengan mudah mendiagnosis kelainan seperti *club foot*, mikrosefali, atau *digital amputations* sebagai masalah genetik, tanpa mempertimbangkan hal lain seperti adanya *amniotic band* atau stres akibat oligohidramnion. Sering juga kasus kematian bayi baru lahir tidak terdiagnosis dengan baik, atau kasus abortus berulang yang 'hanya' dikelola sebagai kelainan yang disebabkan oleh TORCH, tanpa melihat kelainan kromosom.⁴

Pemeriksaan Fisik

Konselor akan memeriksa fisik penderita secara keseluruhan baik pemeriksaan fisik dalam maupun fisik luar. Umumnya konselor akan mengumpulkan informasi dismorfologi secara mendalam terkait tipologi berbagai sindrom yang khas. Konselor akan memeriksa kemungkinan *short stature*, *wide span*, *hypertelorism*, *up slanting*, *simian crease*, dan lain-lain.⁵

Pemeriksaan Endokrin

Pada kasus yang mengarah pada kelainan endokrin seperti *congenital adrenal hyperplasia (CAH)*, *complete/parsial androgen insufisiensi syndrome (CAIS/PAIS)*, konselor akan memeriksa hormon tertentu untuk memastikan diagnosis.⁵

Pemeriksaan Sitogenetik

Pemeriksaan sitogenetik akan sangat penting terutama pada kasus yang memerlukan pertimbangan keputusan jenis kelamin, sindrom turner dan klinefelter, ataupun sindrom down. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan rutin pada kasus retardasi mental yang tidak khas untuk menilai kemungkinan kelainan kromosom.⁶

Pemeriksaan Molekuler

Pemeriksaan molekuler merupakan *gold standar* untuk mendiagnosis penyakit genetik. Sampai saat ini sekitar 3000 gen jenis penyakit genetik telah dapat diidentifikasi, sehingga arah untuk menentukan diagnosis dapat ditentukan dengan baik. Walaupun begitu dengan adanya mutasi baru atau polimorfisme baru, tidak 100% penyakit genetik dapat dipastikan dengan teknik ini.³

Dalam praktiknya seorang konselor genetik biasanya menerima pasien dari para kolega seperti dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum dan, bidan. Konselor genetik bekerja sebagai anggota dari tim kesehatan untuk memberikan informasi secara benar dan memberikan dukungan bagi keluarga yang memiliki anggota dengan cacat lahir atau penyakit genetik serta keluarga yang mungkin berisiko untuk mewarisi penyakit genetik. Seorang konselor akan mengidentifikasi keluarga berisiko, menyelidiki

masalah yang terdapat dalam keluarga, menafsirkan informasi tentang hal tersebut, menganalisis pola risiko kekambuhan, dan meninjau pilihan penanganan yang tersedia kepada keluarga.^{2,7}

Bidang Konseling Genetik

Dalam praktik sehari-hari seorang konselor genetik memberikan tiga layanan utama menurut umur yaitu prenatal, pediatrik (anak-anak), dan dewasa.⁷

1. Prenatal

Pada tahap ini konseling genetik berperan memberikan edukasi tentang segala sesuatu mengenai penyakit genetik yang diderita oleh anggota keluarga pasangan, kemungkinan pola pewarisan terhadap anak yang dikandung, pemilihan cara diagnosis dan waktu yang optimal, serta pengambilan keputusan hasil tes terhadap penyakit yang diderita oleh salah satu anggota keluarga tersebut. Konselor bersama tim obstetri dan ginekologi akan memberikan alternatif test seperti USG, amniosentesis, CVS, atau pemeriksaan serum, sesuai dengan keadaan dan kecenderungan diagnosis penyakit. Konselor juga membantu pasangan membuat keputusan mereka sendiri tentang kemungkinan mengakhiri kehamilan jika hasil tes mengarah ke penyakit genetik yang berat.⁸

Di negara maju, seorang konselor melayani para pasangan muda yang akan segera menikah akan tetapi khawatir tentang keturunan mereka. Secara khusus, pasangan yang memiliki riwayat keluarga dengan kelainan tertentu secara rutin berkonsultasi dengan para konselor genetik. Selain itu konselor juga melayani edukasi terhadap pasangan yang akan merencanakan kehamilan selanjutnya.⁵

2. Pediatrik

Dalam praktiknya, konselor genetik akan banyak bersentuhan dengan periode anak-anak ini. Sebagian besar kasus genetik akan diketahui dan dilaporkan pada periode ini. Di negara maju seorang anak yang lahir dengan defek yang nyata merupakan hal yang umum dihadapi oleh seorang konselor. Dengan kerja sama tim pediatrik, konselor akan memberi konseling terhadap orangtua penderita. Anak-anak yang membutuhkan konseling genetik adalah mereka yang lahir dengan anomali bawaan, ataupun dicurigai menderita anomali. Pada kasus tertentu kondisi anak ketika lahir tidak menunjukkan hal yang dianggap 'berbeda' dengan anak yang lain, dan kelainan akan muncul pada tahun-tahun selanjutnya. Kelainan *ambiguous genitalia* merupakan contoh keadaan seperti ini. Seorang konselor genetik berperan besar terhadap keputusan yang optimal untuk perkembangan anak selanjutnya.⁹

3. Dewasa

Konselor Genetik melayani orang dewasa untuk mengetahui apakah mereka memiliki keturunan yang berpotensi

terkena penyakit genetik, dan ini sekaligus berkaitan dengan nasehat untuk melakukan pemeriksaan jika anak mereka, atau anggota keluarga mereka menderita penyakit genetik. Penyakit genetik yang beronset dewasa seperti penyakit Huntington, SCA, FXTAS, POF, atau kasus infertilitas menetap juga merupakan bagian dari layanan konseling genetik. Lebih lanjut seorang konselor genetik akan memberikan edukasi kepada keluarga mengenai masalah berkaitan dengan manajemen medis, asuransi, kepemilikan anak (*paternity test*), dan konseling berkelanjutan.¹⁰

Perkembangan Konseling Genetik

Konseling genetik adalah salah satu bidang yang relatif baru dalam bidang kedokteran. Terminologi ini sebenarnya sudah berkembang pesat khususnya dalam 30 tahun terakhir ini. Konseling genetik berkembang seiring dengan semakin berkembangnya ilmu genetik penyakit, strategi diagnosis yang semakin berkembang pesat, sampai kepada penggunaan genetik dalam terapi.¹¹

Pendidikan untuk konselor genetik di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1969, dan sampai saat ini telah menghasilkan sekitar 200 lulusan program konselor genetik per tahunnya. Di Eropa perkembangan konseling genetik pertama dimulai pada tahun 1992 di Manchester, Inggris, dan selanjutnya di Cardiff, Wales pada tahun 2000, sedangkan Kuba telah melatih tenaga konselor genetik pada tahun 1995 dengan model yang unik yaitu dengan memberikan gelar master dalam konseling genetik untuk dokter keluarga. Belanda juga mempunyai program nasional sejak tahun 1996, selanjutnya empat pendidikan program muncul di Australia antara 1996 dan 2000. Afrika Selatan telah mendidik konselor genetik sejak 1987 kemudian program ini ditambahkan pada tahun 2004.¹²

Sejak tahun 2000, momentum perkembangan konseling genetik dimulai dengan cepat. Jepang menciptakan program nasional dengan membuka tujuh program sejak 2002 dan menambahkan satu lagi menjadi delapan pada 2008. Di Taiwan program pertama ini muncul pada tahun 2003 dan kemudian Norwegia segera sesudahnya. Pemerintah Perancis menetapkan konseling genetik sebagai profesi kesehatan yang baru pada tahun 2004, dan Saudi Arab membentuk program konseling genetik pada tahun 2005. Filipina berencana membuka program konseling genetik di Universitas pada tahun 2009.¹³ *Universitas di Malaysia juga menyediakan layanan konseling genetik sebagai program pascasarjana dan juga sebagai layanan umum tercatat mulai tahun 2006.*¹⁴ *Singapura telah terlebih dahulu mengembangkan konseling genetik sebagai bagian dari pelayanan di universitas, tetapi sekarang telah menjadi salah satu unit pelayanan tersendiri bersama dengan yang lainnya.*¹⁵

Di Indonesia sendiri perkembangan konseling genetik di prakarsai oleh Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang telah merintis pendidikan konselor genetik ini pada tahun 2007, dan telah meluluskan 2 angkatan sebagai

konselor genetik pertama di Indonesia. Namun demikian, perkembangan ini belum sampai ke tahap kebijakan nasional. Ini ditandai dengan masih belum adanya regulasi yang jelas tentang profesi konselor genetik di Indonesia. Pusat-pusat pendidikan kedokteran nampaknya masih 'wait and see'. Sudah saatnya para ahli dalam bidang genetik dan konselor genetik duduk bersama untuk merumuskan suatu regulasi dan pelayanan yang bersifat nasional.

Kebutuhan Konseling Genetik

Menurut *National Society of Genetic Counsellor*, standar minimum untuk memberikan layanan optimal dalam sebuah negara adalah sekitar 2 konselor genetik per 1 juta penduduk. Namun, sampai saat ini diperkirakan hanya terdapat kurang lebih 3000 konselor genetik di seluruh dunia. Kebutuhan konselor genetik yang terdidik juga ditujukan untuk mempertimbangkan dampak budaya, agama, dan masalah sosial ekonomi bagi setiap keluarga atau individu yang terkena.¹⁶

Di Indonesia, kebutuhan seorang konselor genetik sangat besar mengingat jumlah penduduknya kurang lebih 200 juta penduduk. Kebutuhan ini belum terpenuhi secara merata karena kebijakan pemerintah yang masih ditujukan kepada penyakit infeksi, sehingga kebutuhan akan konselor genetik seolah terabaikan. Salah satu masalah penyakit genetik di Indonesia adalah *Thalasemia*. Kejadian penyakit ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, padahal *unit cost* untuk menangani penyakit ini sangat besar,¹⁷ belum lagi kasus *ambiguous genitalia* yang belakangan ini menjadi trend di media massa. Pemerintah belum menaruh perhatian kepada masalah ini sehingga pelayanan bagi mereka belum menjadi perhatian untuk dituangkan dalam kebijakan.

Di negara Inggris, NHS (*National Health Service*) menyebutkan bahwa pelayanan konseling genetik dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari kemajuan bidang genetik tepat pada waktunya dan dengan biaya efektif. Pelayanan langsung bertujuan memastikan bahwa pasien dan keluarga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari informasi genetik, dan dapat melakukan intervensi yang tepat sesuai pelayanan yang tersedia. Pada masa yang akan datang seorang konselor genetik dipersiapkan untuk menggunakan kemajuan ilmu genetik untuk prediksi penyakit yang belum terjadi seperti 'uji kerentanan' untuk penyakit umum seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit degeneratif, maupun penyakit infeksi berdasarkan konstitusi genetik seorang individu.¹⁸

Hambatan dan Tantangan

Konseling genetik merupakan bidang yang relatif baru berkembang. Seiring dengan penemuan dalam perangkat diagnostik, penemuan *susceptibility genes*, farmakogenetik, dan farmakogenomik, konseling genetik diyakini akan berkembang pesat dan merupakan sebuah kebutuhan pasti,

dan bukan sebuah euforia keilmuan¹⁹. Namun, masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, beberapa di antaranya bersifat krusial seperti:

1. Status dari pendidikan genetik untuk profesional kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kurikulum untuk profesi kesehatan, ilmu genetik masih sangat minim. Dalam praktiknya pengetahuan tentang genetik dan penyakit genetik tidak diajarkan sebagai suatu bidang ilmu tersendiri.²⁰
2. *Miskonspesi tentang genetik*. Banyak petugas kesehatan, dokter sekalipun, menganggap bahwa genetik hanya menyangkut penyakit yang diturunkan secara Mendelian dan ditangani oleh ahli pediatrik atau ahli obstetrik saja. Hal ini tentu sangat disayangkan karena fakta tentang genetik, akhir-akhir ini telah mulai difokuskan pada penyakit yang umum, penyakit kronis yang setiap hari ditemui oleh para petugas kesehatan.²⁰
3. *Kekurangan tenaga pendidik*. Banyak institusi pendidikan bidang kesehatan yang tidak mempunyai ahli yang cukup untuk mendidik ilmu genetik klinik atau aplikasinya pada tataran pasien.²¹
4. Kurangnya kemampuan dan kepercayaan diri tentang genetik di antara petugas kesehatan.²¹
5. Kurangnya manajemen sistem rujukan pasien genetik. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus kematian atau penanganan pasien penyakit genetik yang tidak sesuai di tingkat perifer.²²

Secara khusus, di Indonesia belum ada regulasi tentang pendidikan konselor genetik, dan kesadaran dalam ilmu genetik pada masyarakat kesehatan juga masih rendah.

Kesimpulan

Konseling genetik adalah bidang ilmu yang akan selalu berdampingan dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Ilmu genetik akan menjadi landasan pokok kemajuan bidang ilmu yang lainnya dan kebutuhan seorang konselor genetik di masyarakat adalah suatu hal yang pasti.

Daftar Pustaka

1. Collins F. Shattuck lecture medical and societal consequences of human genome project. *N. Engl. J. Med.* 1999;341:28-36.
2. Resta R, Biesecker B.B, Robin L, Bennett, Blum S, Hahn S.E, et al. A new definition of genetic counseling: National Society of Genetic Counselors' Task Force Report. *J. Genet. Counsel.* 2006; 15(2):77-83.
3. Begleiter, Nature Proceedings 2002: hdl:10101/npre.2008.1574.1: Posted 7 Feb 2008, Training for Genetic Counselors. *Nat Rev / Genetics.* 2008;3:557.
4. Ann Landers Genetic counselors. 2002 July 17, New Washington Pos.
5. Fine BA, Greendale K (1998) Professional Development. In: Baker DL, Schuette JS, Uhlmann WR (eds), *A Guide to Genetic Counseling*. New York: Wiley-Liss, pp.331-340
6. Jones M. Genetic Counselor Helps Patients Handle Chromosomal Complications. 2000 March 22. Fox News (Rosalie Goldberg).
7. NSGC. Definition: Genetic Counselors. 2008. available from : <http://www.nsgc.org/about/definition.cfm>.

8. The Merck Manuals. Genetic Evaluation. 2010. Available from: <http://www.merck.com/mmpe/sec18/ch257/ch257b.html>.
9. Resta, Robert G. Genetic Counseling: Coping with the Human Impact of Genetic Disease. 2008. Available from: http://www.gene.com/ae/AE/AEC/CC/counseling_background.html.
10. HJ Harris. Genetic counselling - does the terminology matter?. *Ber Med J.* 1997;315:1241-2.
11. Guttmacher AE, Porteous ME, McInerney JD. Educating health-care professionals about genetics and genomics. *Nat Rev Gene.* 2007;8(2):151-7.
12. Rantanen E, Hietala M, Kristoffersson U, Nippert I, Sequeiros JS and Kääriäinen H Regulations and practices of genetic counselling in 38 European countries: the perspective of national representatives, *Eur J Hum Genet.* 2008;16:1208-16.
13. Sabater. Up eyes Genetic Counseling course. *Manila Bulletin.* 2009 March 7
14. UMMC. Pediatric Genetic Unit; 2010. Cited: 14 Desember 2010. available from: http://www.ummc.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=50:child-health&catid=39:clinical-services and Itemid=55.
15. HPBS: Health Promotion Board of Singapore. Available from: www.hpb.gov.sg.
16. Farndon PA, Bennett C. Genetics Education for Health Professionals: Strategies and Outcomes from a National Initiative in the United Kingdom. *J. Genet. Counsel.* 2008;17:161-9.
17. Ruswandi. Populasi Pasien Talasemia, Indonesia Tertinggi di Dunia. *Pikiran Rakyat.* 2009 Maret 05 .
18. NHS. Working as Genetic counselor. Cited: 31 Agustus 2010. Available from: <http://www.nhs.uk/details/Default.aspx?Id=896>.
19. WHO. Genetic counselling services <http://www.who.int/genomics/professionals/counselling/en/>.
20. Metcalfe SA, Aitken M, Gaff CL. The Importance of Program Evaluation: How Can it be Applied to Diverse Genetics Education Settings?. *J. Genet. Counsel.* 2008;17:170-9.
21. Burgess M.M, Laberge LM, Knoppers BM. Bioethics for clinicians: 14. Ethics and genetics in medicine. *Canad Medic Associat.* 1998;158:1309-13
22. Kirk M, Tonkin E, and Burke S. Engaging Nurses in Genetics: The Strategic Approach of the NHS National Genetics Education and Development Centre. *J. Genet. Counsel.* 2008;17:180-8.

